

АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ДОМИНИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ И ЭКОНОМИКИ ДАННЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ

Охунова Ойгул Усмонжон кизи¹, Собиржонова Мубинабегим Нурилло кизи²

¹Старший преподаватель Ташкентского государственного экономического университета,
PhD

²Студент бакалавриата Университета мировой экономики и дипломатии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185970>

***Аннотация.** В данном тезисе рассматривается влияние цифровых платформ на условия работы малого и среднего предпринимательства в Узбекистане. Анализируются основные методы и стратегии, которыми пользуются компании для адаптации к цифровой среде. Также изучаются основные проблемы, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия, и предлагаются возможные решения этих проблем.*

***Ключевые слова:** Малые и средние предприятия, цифровые платформы, маркетплейсы, цифровая экономика, методы адаптации, высокая конкуренция, инновации, большие данные.*

За последние годы современная экономика переживает быстрый переход к цифровому формату, в котором активно развиваются цифровые платформы, маркетплейсы и обработка больших данных. Эти новые изменения меняют формы ведения бизнеса и оказывают влияния на все сектора экономики, включая малые и средние предпринимательства. Эти процессы создают новые рабочие места, предоставляют доступ к клиентам, упрощают процессы продаж, позволяют использовать аналитические инструменты, а также сокращают операционные расходы. Однако, с другой стороны, рост платформенной экономики приводит к усилению конкуренции, усложнению маркетинговых стратегий и повышению зависимости предпринимателей от технологий, алгоритмов и условий, устанавливаемых крупными игроками рынка[2]. Многие предприятия сталкиваются с недостатком цифровых навыков, ограниченными финансовыми возможностями и отсутствием стратегического подхода к цифровой трансформации. В Узбекистане основу экономического роста и занятости составляет малый бизнес, поэтому вопросы адаптации малого и среднего предпринимательства к цифровой среде приобретают стратегическое значение[3]. В своих выступлениях Президент Республики Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, многократно указывал на расширения электронной коммерции, внедрения современных IT-решений и увеличения доли онлайн-услуг для развития цифровой экономики[4].

Одним из самых важных элементов современной цифровой экономики являются цифровые платформы. Они обеспечивают взаимодействие различных групп пользователей, таких как производителей, потребителей, поставщиков услуг, рекламодателей и других. Основной задачей цифровых платформ считается создание цифровой среды, где участники могут осуществлять обмен товарами, услугами, информацией или транзакциями при минимальных транзакционных издержках.

Существует ряд фундаментальных различий между цифровыми платформами и традиционными бизнес-моделями. Ключевые преимущества цифровой экономики включают возможность многостороннего взаимодействия различных групп на единой платформе, алгоритмическую оптимизацию рекламы, продвижения и рекомендаций, а также возможность быстрого и экономически эффективного масштабирования аудитории. Также, эти платформы увеличивают рост конкуренции, что заставит локальных бизнесов улучшать сервис, качество продукции и маркетинг. Однако параллельно с формированием новых возможностей цифровая экономика воспроизводит и усугубляет традиционные проблемы рынков, а также создает принципиально новые угрозы. Существует риск потери контроля над ключевыми активами, так как платформа осуществляет власть через управление доступом, управление вниманием и управление взаимодействиями. Для малого и среднего предприятия это означает, что их видимость и репутация зависят от непрозрачных алгоритмов ранжирования, которые могут быть изменены в одностороннем порядке. Более того, создаваемые ими данные о клиентах, истории транзакций, отзывы накапливаются внутри платформы, создавая эффект «блокировки» (lock-in), который лишает предпринимателя возможности свободно перенести свой бизнес без огромных издержек. Наиболее серьезная угроза возникает из-за контроля платформы над степенью открытости экосистемы. Платформа, анализируя агрегированные данные всех транзакций, может выявить наиболее прибыльные ниши и начать конкурировать с собственными партнерами, продвигая собственные товары или услуги. МСП рискуют не только зависеть от платформы, но и быть вытесненными ею с рынка, используя данные, которые сами же и помогли создать[1].

Наиболее распространенными в Узбекистане виды цифровых платформ включают маркетплейсы (Uzum, AliExpress), которые организуют торговлю между продавцами и покупателями, платёжные системы (Payme, Click) обеспечивают финансовые транзакции, логистические платформы (Express24, Yandex Go Delivery) оптимизируют доставку и транспорт, платформы услуг (MyTaxi, iTicket) предоставляют доступ к сервисам, HR-платформы (Workly, HeadHunter) связывают работодателей и специалистов.

В условиях доминирования цифровой экономики, малые и средние предпринимательства Узбекистана вынуждены вырабатывать адаптивные стратегии, позволяющие не только выживать, но и развиваться в новой конкурентной среде. Наиболее массовой и часто безальтернативной для новых предпринимателей является стратегия глубокого симбиоза с платформой, ярким примером которой служат тысячи продавцов на маркетплейсе Uzum, которые полностью подстраивают свою деятельность под его алгоритмы: оптимизируют карточки товаров под поиск, участвуют в акциях «Чёрной пятницы» и гонятся за позитивными отзывами, чтобы повысить рейтинг и видимость, однако, это ведёт к тотальной зависимости от правил площадки и сжатию маржи в условиях высокой внутренней конкуренции. Более продвинутые субъекты малого и среднего предпринимательства, особенно в нишевых сегментах, таких как авторская кондитерская или локальные fashion-бренды, интуитивно переходят к стратегии использования платформ как канала для привлечения клиентов в собственное цифровое пространство: они активно ведут Instagram-аккаунты и Telegram-каналы, где формируют сообщество, а на маркетплейсах размещают лишь часть ассортимента, используя их как витрину для последующего переноса лояльного покупателя в прямые отношения через мессенджеры, что позволяет накапливать клиентскую базу и снижать эффект lock-in.

Параллельно в регионах успешно реализуется стратегия гиперлокализации и микроширирования на основе данных о локальном спросе: например, сервисы по ремонту бытовой техники или доставка фермерских продуктов фокусируются исключительно на жителях конкретных районов Ташкента, продвигая услуги через местные Telegram-чаты и выявляя специфические потребности через анализ обсуждений, что позволяет избежать прямой конкуренции с агрегаторами вроде Yandex Go. Зарождающейся, но стратегически важной для республики является стратегия кооперации, которая находит воплощение в инициативах по объединению ремесленников Риштана или фермеров Ферганской долины под общим цифровым брендом для совместных онлайн-продаж и продвижения, что, однако, сталкивается с высокими организационными барьерами и недостатком управленческих компетенций. Наконец, повсеместно, но фрагментарно применяется стратегия операционной оптимизации через простейшие цифровые инструменты, когда владельцы небольших магазинов или кафе подключают платёжные системы Click и Payme, что даёт им первичные данные о продажах, но редко перерастает в системный data-driven менеджмент. Узбекские малые и средние предпринимательства демонстрируют широкий, но несбалансированный спектр адаптации: доминирование зависимой модели симбиоза указывает на низкий порог входа и дефицит цифровой грамотности, в то время как устойчивый рост демонстрируют те субъекты, которые комбинируют элементы платформенного присутствия с построением прямых каналов коммуникации и глубокой специализацией в локальных нишах, что и определяет вектор для выработки эффективной государственной политики поддержки цифрового суверенитета малого бизнеса.

Таблица №1

Kichik tadbirkorlik subyektlarining jami bandlikdagi ulushi/Доля субъектов малого предпринимательства в общей занятости/Share of small businesses in the total employment

Klassifikator	Klassifikator_ru	Klassifikator_en	Klassifikator_uzc	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
O'zbekiston Respublikasi	Республика Узбекистан	Republic of Uzbekistan	Ўзбекистон Республикаси	74,3	75,1	75,6	76,7	77,6	77,9	78,2	78,0	76,3	76,2	74,5	74,5	73,9	74,0	74,5
Qoraqalpog'iston Respublikasi	Республика Каракалпакстан	Republic of Karakalpakstan	Қорақалпоғистон Республикаси	71,1	72,3	71,0	73,7	74,8	74,5	75,1	75,1	75,6	74,9	74,2	74,2	74,1	74,5	75,1
Andijon viloyati	Андижанская область	Andijan region	Андижон вилояти	81,0	82,4	82,8	83,3	83,7	83,8	84,4	84,2	81,7	82,1	80,8	80,7	80,2	80,7	81,3
Buxoro viloyati	Бухарская область	Bukhara region	Бухоро вилояти	76,5	76,8	77,3	78,5	78,8	78,5	78,5	78,5	76,5	76,1	74,9	74,2	74,3	74,5	74,5
Jizzax viloyati	Джизакская область	Jizzakh region	Жиззах вилояти	78,3	79,1	80,3	81,0	81,4	81,7	81,8	80,9	79,0	79,7	78,4	78,8	77,3	77,1	77,0
Qashqadaryo viloyati	Кашкадарьинская область	Kashkadarya region	Қашқадарё вилояти	74,8	76,1	77,0	77,9	78,7	79,6	79,9	80,0	79,0	78,5	78,1	78,5	78,2	78,1	78,7
Navoiy viloyati	Навоийская область	Navoi region	Навоий вилояти	55,8	56,0	58,8	59,4	60,2	60,3	60,3	59,3	56,2	55,0	51,9	52,3	51,1	52,1	52,3
Namangan viloyati	Наманганская область	Namangan region	Наманган вилояти	78,7	80,2	80,7	81,7	83,0	83,3	83,3	83,5	83,0	82,8	81,6	82,2	81,0	80,9	81,8
Samarqand viloyati	Самаркандская область	Samarqand region	Самарқанд вилояти	82,0	82,3	81,8	83,2	83,7	84,1	84,5	84,5	83,1	82,8	81,7	81,5	80,9	81,1	81,2
Surxondaryo viloyati	Сурхандарьинская область	Surkhandarya region	Сурхондарё вилояти	75,0	76,3	77,5	79,0	79,9	80,3	80,9	80,9	79,4	79,6	78,2	78,4	76,9	76,8	77,8
Sirdaryo viloyati	Сырдарьинская область	Syrdarya region	Сирдарё вилояти	77,5	78,5	77,5	79,0	79,4	79,4	79,4	78,8	77,4	76,4	74,5	74,4	72,9	71,9	73,6
Toshkent viloyati	Ташкентская область	Tashkent region	Тошкент вилояти	72,7	73,4	74,2	75,3	76,3	76,8	76,9	75,1	73,2	72,8	70,8	69,8	70,0	70,6	71,1
Farg'ona viloyati	Ферганская область	Fergana region	Фарғона вилояти	77,0	76,3	77,3	78,9	80,0	80,3	80,5	80,6	78,9	79,4	78,4	78,5	78,7	79,1	80,4
Xorazm viloyati	Хорезмская область	Khorezm region	Хоразм вилояти	78,4	79,6	79,1	78,5	82,1	82,4	82,8	82,2	80,6	80,4	79,3	79,1	78,1	78,5	79,3
Toshkent shahri	город Ташкент	Tashkent city	Тошкент шаҳри	56,8	57,1	57,3	57,5	57,6	57,0	56,6	56,7	53,1	53,7	49,7	50,2	50,0	49,4	48,4

По таблице №1 малый бизнес в Узбекистане обеспечивает стабильно высокий уровень занятости около 74–78% в среднем по стране в период 2010–2024 гг. Это свидетельствует о ключевой роли малых предприятий в создании рабочих мест. В условиях цифровизации внедрение цифровых платформ и инструментов электронной коммерции могло бы способствовать дальнейшему росту занятости в секторе, особенно в регионах с более низкими показателями такими как, Навоийская область и Ташкент, за счет создания новых цифровых рабочих мест и развития удаленной занятости[5].

Таблица №2

Kichik tadbirkorlik subyektlarining jami YalMdagi ulushi/Доля субъектов малого предпринимательства в ВВП/Share of small businesses in GDP

Klassifikator	Klassifikator_ru	Klassifikator_en	Klassifikator_uzc	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-Q1	2025-Q2	2025-Q3
O'zbekiston Respublikasi	Республика Узбекистан	Republic of Uzbekistan	Ўзбекистон Республикаси	60,8	61,9	60,8	60,9	61,9	64,6	66,8	67,2	64,3	58,5	57,5	56,9	54,6	54,3	54,3	45,6	49,6	51,5
Qoraqalpog'iston Respublikasi	Республика Каракалпакстан	Republic of Karakalpakstan	Қорақалпоғистон Республикаси	60,7	60,1	62,5	62,5	62,7	69,7	63,6	65,6	63,6	62,9	62,3	61,4	61,6	64,6	65,8	59,5	61,4	64,1
Andijon viloyati	Андижанская область	Andijan region	Андижон вилояти	69,1	69,8	67,3	68,4	71,3	78,5	83,6	82,1	75,1	72,4	72,7	74,6	69,5	68,6	69,5	60,9	67,0	69,0
Buxoro viloyati	Бухарская область	Bukhara region	Бухоро вилояти	64,5	71,2	70,2	72,1	73,6	77,4	79,3	80,7	81,5	75,8	76,6	77,1	74,1	72,5	73,0	63,3	70,5	72,2
Jizzax viloyati	Джизакская область	Jizzakh region	Жиззах вилояти	79,4	80,1	78,3	76,0	78,4	83,0	84,2	86,8	87,1	84,5	84,1	81,0	78,6	75,3	74,5	66,1	68,9	71,0
Qashqadaryo viloyati	Кашкадарьинская область	Kashkadarya region	Қашқадарё вилояти	61,0	58,6	57,4	60,3	62,2	63,2	66,7	75,7	73,9	73,2	74,1	71,8	70,1	70,5	71,0	62,7	67,7	69,9
Navoiy viloyati	Навоийская область	Navoi region	Навоий вилояти	40,6	48,3	46,4	46,2	46,1	51,0	50,4	51,6	44,9	33,7	27,8	29,2	27,9	28,1	25,1	18,0	21,2	22,4
Namangan viloyati	Наманганская область	Namangan region	Наманган вилояти	72,1	74,6	72,7	74,9	75,4	78,7	79,8	83,1	82,0	78,0	76,3	76,2	74,6	74,3	73,4	67,3	70,1	72,8
Samarqand viloyati	Самаркандская область	Samarqand region	Самарқанд вилояти	80,5	80,7	76,8	76,8	78,0	80,2	81,2	82,7	81,6	76,6	75,0	74,3	70,8	72,3	72,3	65,9	68,2	70,4
Surxondaryo viloyati	Сурхандарьинская область	Surkhandarya region	Сурхондарё вилояти	74,0	75,4	75,1	73,6	74,4	77,4	79,1	83,0	81,8	79,4	78,0	78,4	77,7	77,4	77,8	72,4	76,3	76,5
Sirdaryo viloyati	Сырдарьинская область	Syrdarya region	Сирдарё вилояти	74,2	73,8	72,0	73,0	73,9	75,1	75,9	80,0	79,8	72,7	73,0	71,2	67,7	65,9	68,2	62,1	66,9	69,2
Toshkent viloyati	Ташкентская область	Tashkent region	Тошкент вилояти	64,0	64,5	65,6	62,3	64,3	66,5	67,9	66,5	60,8	54,0	52,0	48,2	49,4	52,2	53,9	50,1	52,2	53,5
Farg'ona viloyati	Ферганская область	Fergana region	Фарғона вилояти	64,9	65,5	65,5	63,9	63,6	69,7	73,9	73,5	73,6	72,4	73,3	72,4	71,6	72,2	73,2	68,3	70,0	71,8
Xorazm viloyati	Хорезмская область	Khorezm region	Хоразм вилояти	77,5	76,2	74,8	73,6	75,0	77,1	79,4	81,0	80,2	78,2	77,4	75,8	71,9	72,3	72,3	65,8	69,0	71,8
Toshkent shahri	город Ташкент	Tashkent city	Тошкент шаҳри	64,0	60,7	58,9	63,5	63,3	66,7	68,1	65,2	67,0	56,0	53,6	51,1	51,4	51,7	52,4	48,9	49,9	50,3

Данные отражают постепенное снижение доли малого бизнеса в ВВП Узбекистана с 60–67% в 2010–2017 гг. до 54–58% в 2022–2025 гг. Это может указывать на растущую конкуренцию со стороны крупных компаний, в том числе цифровых платформ и технологических гигантов, которые активно осваивают рынок. Для поддержания конкурентоспособности малым предприятиям необходимы стратегии интеграции в цифровые экосистемы, использование big data и платформенных решений для оптимизации операций и выхода на новые рынки[5].

Таблица №3

Kichik tadbirkorlik subyektlarida band bo'lganlar soni/Количество занятых в субъектах малого предпринимательства/Number of employed in small businesses

Klassifikator	Klassifikator_ru	Klassifikator_en	Klassifikator_uzc	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
O'zbekiston Respublikasi	Республика Узбекистан	Republic of Uzbekistan	Ўзбекистон Республикаси	8643,9	8950,7	9239,7	9604,0	9950,8	10170,4	10397,5	10541,5	10128,8	10318,9	9865,7	10080,6	10131,1	10373,3	10628,7
Qoraqalpog'iston Respublikasi	Республика Каракалпакстан	Republic of Karakalpakstan	Қорақалпоғистон Республикаси	412,7	426,8	426,2	450,2	464,2	469,4	479,6	486,0	532,8	532,9	524,8	521,6	528,9	547,6	563,9
Andijon viloyati	Андижанская область	Andijan region	Андижон вилояти	901,2	943,2	973,8	1008,0	1042,0	1066,3	1095,2	1110,4	1035,3	1054,6	989,9	1020,0	1040,0	1071,9	1094,4
Buxoro viloyati	Бухарская область	Bukhara region	Бухоро вилояти	587,7	602,6	622,2	642,6	648,5	647,2	648,2	648,7	619,8	606,9	590,5	576,8	579,6	598,4	601,5
Jizzax viloyati	Джизакская область	Jizzakh region	Жиззах вилояти	298,7	310,2	323,6	336,1	348,8	360,8	372,2	378,7	384,5	427,2	418,7	434,1	422,6	427,1	434,9
Qashqadaryo viloyati	Кашкадарьинская область	Kashkadarya region	Қашқадарё вилояти	726,6	764,1	797,9	835,7	872,6	910,0	943,9	973,9	965,8	958,1	914,1	943,7	943,8	952,4	1020,1
Navoiy viloyati	Навоийская область	Navoi region	Навоий вилояти	227,5	231,5	246,0	249,1	253,1	254,0	254,5	250,6	229,3	227,0	207,4	214,5	209,7	222,2	226,1
Namangan viloyati	Наманганская область	Namangan region	Наманган вилояти	641,4	674,8	703,6	738,6	778,0	806,9	834,6	863,9	872,3	914,7	888,4	907,7	891,9	913,8	949,5
Samarqand viloyati	Самаркандская область	Samarqand region	Самарқанд вилояти	1009,0	1045,5	1075,1	1129,2	1174,3	1213,9	1254,6	1286,9	1216,1	1205,5	1158,3	1174,7	1197,8	1219,5	1236,1
Surxondaryo viloyati	Сурхандарьинская область	Surkhandarya region	Сурхондарё вилояти	588,6	623,5	653,5	688,2	720,6	747,3	778,2	802,6	781,0	814,9	770,3	785,5	773,6	776,1	792,3
Sirdaryo viloyati	Сырдарьинская область	Syrdarya region	Сирдарё вилояти	248,0	257,2	259,6	270,5	277,5	278,6	279,8	278,4	274,2	267,4	247,5	248,7	244,1	243,0	258,3
Toshkent viloyati	Ташкентская область	Tashkent region	Тошкент вилояти	839,9	869,2	901,7	938,0	971,1	984,6	989,8	968,5	898,8	897,8	833,4	853,3	843,3	872,0	889,5
Farg'ona viloyati	Ферганская область	Fergana region	Фарғона вилояти	1031,8	1043,9	1081,2	1129,2	1170,6	1192,5	1214,4	1229,3	1144,5	1185,0	1136,3	1164,7	1190,4	1230,1	1258,3
Xorazm viloyati	Хорезмская область	Khorezm region	Хоразм вилояти	475,8	497,8	509,0	518,7	557,2	573,3	590,3	599,2	573,4	591,9	567,9	574,3	579,3	609,8	621,0
Toshkent shahri	город Ташкент	Tashkent city	Тошкент шаҳри	655,0	660,4	666,3	669,9	672,3	665,6	662,2	664,4	601,0	635,0	618,2	661,0	686,1	689,4	682,8

Как показывают данные национального комитета Республики Узбекистан по статистике, малый и средний бизнес является фундаментом экономики Узбекистана, обеспечивая в 2023 году около 74,5% общей занятости. Однако его вклад в формирование ВВП демонстрирует тревожную тенденцию к снижению, с пиковых значений в 67,2% в 2017 году до 54,3% в 2023 году. Этот дисбаланс сигнализирует о снижении относительной производительности сектора малого предпринимательства. На фоне этого структурного ослабления традиционного малого бизнеса происходит стремительное утверждение новой экономической парадигмы, то есть экономики данных и цифровых платформ. Данные по г. Ташкенту, где доля занятых в малых предпринимательствах минимальна около 49,4%, а

доля в ВВП также сокращается, косвенно указывают на то, что драйверы роста смещаются в сторону высокотехнологичных и платформенных моделей. Традиционные стратегии малого и среднего предпринимательства становятся неэффективными, создавая острую необходимость в поиске новых моделей интеграции в цифровую среду[5].

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Малый бизнес в цифровой экономике: стратегии и инструменты» А.С. Коротков, И.А. Спиридонова.
2. Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2016). Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy—and How to Make Them Work for You. W. W. Norton & Company.
3. Указ президента Республики Узбекистан № УП-6079 от 05.10.2020 «Об утверждении Стратегии “Цифровой Узбекистан — 2030”».
4. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на встрече с предпринимателями 20.08.2025.
5. stat.uz – сайт.